

‘धूणी तपे तीर’ में चित्रित हाशिए का समाज

वर्षा गजानन पाटील

शोधार्थी, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: patilvg14@gmail.com

Received: 04 January, 2024 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

भारतीय समाज एक बहुसामुदायिक समाज है जिसमें विभिन्न वर्गों, जातियों, प्रजातियों, धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं उनकी अपनी एक अलग संस्कृति और सामाजिक प्रतिबद्धता होती है जो उनके जीवन को संचालित और निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही संस्कृति और सामाजिक प्रतिबद्धता पूरे राष्ट्र और समाज में उनकी एक अलग पहचान बनाती है, जिसे वे सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। इसी स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व निर्माण के प्रयास में वह समूह, समुदाय अथवा समाज राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से बार-बार टकराता है। इस क्रम में उसकी कोशिश होती है कि वह संबंधित राष्ट्र को मुख्यधारा के साथ-साथ विकास की प्रक्रिया में सहगामी भी बनें। कई बार रूढ़िगत सामाजिक व्यवस्था और अज्ञानता मुख्यधारा के विकास की प्रक्रिया में अव्यवस्था और अधिकांशतः प्रभु वर्ग द्वारा जानबूझकर उन्हें विकास की प्रक्रिया से वंचित कर दिए जाने के कारण वह समुदाय अथवा समाज राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं हो पाती। परिणामतः विकास की प्रक्रिया से वंचित हो जाने के कारण वह समूह अथवा समाज धीरे-धीरे समाज की मुख्यधारा से कट जाता है अंततः हाशिए पर चला जाता है।

दरअसल भारतीय समाज की संरचना और उसके विकास की प्रक्रिया में इतनी अधिक असमानता रही है कि बहुत सारे लोग, समुदाय और समाज विकास की इस प्रक्रिया से वंचित रह गए। परिणामतः ये लोग, समूह अथवा समुदाय समाज की मुख्यधारा से धीरे-धीरे हाशिए पर चले गए। उनके हाशिए पर जाने की यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म स्तर की रही कि हाशिए पर जाने वाला व्यक्ति, समूह और समुदाय इस बात को जान नहीं पाया कि वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा के अंदर और बाहर हाशिए पर जा रहा है। भारतीय समाज में आदिवासियों, खेतिहर तथा बंधुआ मजदूरों के साथ यही हुआ। एक तो प्रभु वर्ग का आतंक, दूसरा बार-बार स्थान परिवर्तन के कारण जीवन में स्थायीपन का अभाव इन दोनों समस्याओं ने उनके जीवन को इतना जटिल और विषमतापूर्ण

बना दिया कि वे चाहकर भी विकास की प्रक्रिया से लाभ उठा नहीं पाए। दूसरी तरफ, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर मुख्यधारा पर शामिल करने के नाम पर उनका जितना अधिक शोषण हुआ उतना किसी और का नहीं।

२१वीं सदी में साहित्य विमर्शों का दौर चल रहा है, जिसमें आदिवासी विमर्श उभरकर साहित्य की दुनियाँ में प्रवेश किया है। मानवीय मन को झकझोरने की क्षमता सिर्फ साहित्य में होती है। साहित्य समाज, राष्ट्र निर्माण में प्रधान भूमिका निभाता है इसी कारण आज का साहित्य राष्ट्र उत्थान, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक क्रांति और नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाला है। आज आदिवासी-साहित्य और आदिवासी-समाज का संबंध अटूट है। आदिवासी समाज से आदिवासी साहित्य अलग नहीं रह सकता है। इस साहित्य का एक भाग जिसे आदिवासी लोक-साहित्य कहते हैं उसका आदिवासी समाज से गहरा और निकट संबंध है। अतः यही साहित्य, उनकी प्रेरणा-प्रवृत्ति तथा जीवन संघर्ष का दर्शन कराता है। आज जब हम आदिवासी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यह समाज दुःखी और सताया हुआ है, अनेक व्याधियों से ग्रस्त तथा जर्जर है। अन्याय-अत्याचार सहते सहते यह पीड़ित और त्रस्त हो गया है। इसका इतना शोषण हुआ है कि यह खोखला हो गया है। अन्ध-श्रद्धा, अपनी ही प्रथा परम्पराओं से जोक की तरह चिपकने की प्रवृत्ति, जादू-टोना, भूतप्रेत तथा देवी-देवताओं पर विश्वास, नरबलि तथा पशुबलि आदि ऐसी अनेक समाजघाती बातें आज भी आदिवासियों में प्रचलित हैं। आज आदिवासी साहित्यकारों पर आदिवासी समाज को जागृत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हरिराम मीणा ने 'धूणी तपे तीर' उपन्यास में बखूबी निभाया है। प्रस्तुत उपन्यास में आदिवासियों के हृदय पर होने का प्रासंगिक चित्रण मिलता है।

आदिवासियों के हाशिये पर जाने का एक कारण यह भी है कि हमेशा से इनकी पहचान को मिटाया जा रहा है। रमणिका गुप्ता लिखती है, "यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी विमुक्त भट्टरी, बंजारा जातियों की जनगणना नहीं की जा रही है। अर्थात् वे भारतीय नागरिकता से वंचित रखा जाता रहा है।" आज आदिवासी शब्द के उच्चारण से ही हमारे सम्मुख खड़ा हो जाता है- प्रत्येक सदी से छला सताया गया, नंगा किया गया और एक सोची समझी साजिश के तहत वन जंगलों में जबरन भगाया गया एक असंगठित मनुष्य अपनी स्वतंत्र परम्परा सहित सहस्र सालों से गांव देहातों से दूर घने जंगलों में रहने वाला संदर्भ हीन मनुष्य एक विशेष परिवेश में अपने सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को जान की कीमत पर संजोकर रखने वाला प्रकृतिनिष्ठ तथा प्रकृतिनिर्भर मनुष्य, कमर पर बित्ते भर चिंदी लपेटे, पीठ पर आयुध लेकर भक्ष्य की खोज में मारा-मारा भटकने वाला शिकारी मनुष्य। कभी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वैभव से इतराने वाला यह कर्तव्यशील मनुष्य, परन्तु वर्तमान में लाचार, अन्यायग्रस्त तथा पशुवत जीवनयापन करने वाला मनुष्य यही है, उसका कुल जीवन-वेदना से भरा उसका लोकाचार।

हरिराम मीणा के द्वारा लिखित उपन्यास 'धूणी तपे तीर' की कथा वस्तु में मानगढ़ पर्वतों के ऊपर हुए आदिवासी ऑपरेशन एवं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ में निवास करने वाले आदिवासियों के जीवन, संस्कृति तथा समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का आधार बिन्दु मानगढ़ है जिसे आदिवासी 'जलियावाला कांड' के नाम से जाना गया। हरिराम मीणा के इस उपन्यास में भील व मीणा जनजाति की अवधारणाओं को हमारे सामने रखा है। इसके साथ-साथ उन जनजातियों का उद्भव किस तरह हुआ यह जानकारी हमें इस उपन्यास से मिलती है। इस उपन्यास में केन्द्रीय पात्र गोविन्द गुरु है। यही आदिवासियों के मन में चेतना के बीज बोता है। फिर भी आदिवासियों का

शोषण होता रहता है। जैसे सोदान गढ़ी के जमींदार के पास बेगारी करता है। उसके खेत की फसल बारिश से बरबाद हो जाने के कारण वह काफी दुखी होता है। इस दुख से मुक्त होने के लिए अपने बेगार साथी से कहता है "ठंड लग रही है। थोड़ी से दारू पिला दे भाई रामा, नहीं तो सर्दी से बीमार हो जाऊंगा और ठाकुर की बेगारी पर नहीं जा पाऊंगा और ऐसा हुआ तो कोड़ों की मार पड़ेगी या दो दिन ज्यादा बेगारी करनी पड़ेगी वह अलग सजा।"^२ राजाओं की वजह से उनके ऊपर लगान की समस्या का भार और बढ़ गया है और कुछ बोलने पर अपने आदमियों से कष्ट पहुँचाता है जैसे "इन दिनों राज के आदमी हमारे खेतों की नपाई कर रहे हैं। मुझे यह खबर मिली है कि खेती पर लगान बढ़ाया जायेगा अब बात तो यह है कि खेत हमारे हैं, उन पर किस बात का लगान?मेरी जात के लोग पुशतों से नमक बेचा करते आये अब राज ने नमक के व्यापार पर पाबंदी लगा दी है। व्यापार के लिए उगाई देनी पड़ती है।"^३ इन सबके बावजूद इस उपन्यास में जन जागृति की भावना दिखाई देती है। उपन्यासकार ने गोविन्द गुरु के माध्यम से जागरण का आंदोलन चलाया है। गोविन्द गुरु अपने संदेश से आदिवासियों को समझाकर जीने का रास्ता दिखाते थे, उन्होंने अपने मन में उत्पन्न हुई बातों को आदिवासियों तक पहुँचाया है।

आदिवासी जंगल को आधार मानकर जीवन बिताते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके वन में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। इस वजह से वे कृषि पर निर्भर रहने लगे। लेकिन कृषि बारिश पर निर्भर है। काल की दृष्टि से कुछ महीने बारिश नहीं आने के चलते उन्हें भयानक अकाल का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी दशा दयनीय हो जाती है। उपन्यासकार ने राजपूताना के ए.जी.जी. के पात्र के माध्यम से अकाल का यथापूर्वक वर्णन हमारे सामने रखते हुए लिखा है कि, "समस्त भारत में इस क्षेत्र की स्थिति सबसे खराब है। इस दुर्भिक्ष में हैजा फैलने से अनेक आदिवासियों की मौत हो चुकी है.... सन् 1898-1900 ई. की अवधि में पड़े अकाल के दौरान दक्षिणी राजपूताना की पांचों रियासतों अर्थात् मेवाड़, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, व प्रतापगढ़ इलाकों में भारी संख्या में आदिवासियों की मौत हुई।"^४ अकाल के साथ-साथ उपन्यास में अतिवृष्टि का वर्णन भी लेखक ने किया है।

आदिवासी समाज में श्रम के विभाजन के आधार पर देखा जाए तो आदिवासी स्त्रियाँ पुरुषों से किसी तरह से कम नहीं हैं। पूरे दिन वे पुरुषों के बराबर श्रम करती हैं। आदिवासी समाज में या आदिवासी समाजेतर स्थितियों में स्त्रियों को आर्थिक, सामाजिक व मानसिक समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं। आदिवासी समाज में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस समाज में खान-पान एवं वस्त्र की कमी दिखाई देती है। यथा "स्त्रियों ने रंग-बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उतने ही जिनसे शरीर मुश्किल से ढंका जा सके और उनके बच्चों को जैसा होना चाहिए था, उन हालत में वे वैसे ही थे सांवले रंग के दुबले-पतले और नंग-धड़ंग।"^५ परिवार को सुधारने के लिए हर स्त्री सोचती है। लेकिन वह कुछ बोलती तो उसको मारा जाता है। पुरुष अपनी बीवी को नियंत्रण में रखना चाहता है। इस तरह मार-पीट की वजह से स्त्री को गुलामी का जीवन बिताना पड़ता है। इस तरह की घटना 'सोदाना' पात्र के माध्यम से चित्रित की है।

आदिवासी समाज में कर्ज की समस्या भी दिखाई देती है, ये लोग कभी जरूरत पड़ी तो सूदखोर महाजन के पास से कुछ धन लेते हैं। अपनी गरीबी के कारण वे तुरंत धन वापस नहीं लौटा पाते। कुछ महीनों बाद लिया हुआ धन तिगुना से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये लोग अशिक्षित हैं। उनको धोखेबाजी में फंसकर अपना जमीन, बैल एवं संपत्ति खो देते हैं।

इस तरह का चित्रण करते हुए उपन्यासकार लिखता है "सूदखोर महाजन कर्जा के झूठे सच्चे कागद हिंदू और मुसलमान के नाम से बनाके रख छोड़ते हैं और झगड़ा करके उस सच्चे झूठे कर्जे में उन गरीबों के घर का माल असबाब व गाय, बैल, भैंस, बकरी वगैरह और जो भी सामान होता है उसे कर्जे में वसूल कर लेते हैं।"६ इसके अलावा इस उपन्यास में हाशिये के जनजातीय समाज भील व मीणा के जीवन में शिक्षा के महत्व, नशे का विरोध, राजनीतिक आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में भी बातें उठायी गई हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि 'धूणी तपे तीर' आदिवासी समाज के घोर शोषण व प्रतिरोध का जीवंत दस्तावेज है। इसमें उनके ऊपर सदियों से हो रहे अन्याय को दिखलाया गया है। यह कहना गलत न होगा कि आदिवासी समाज की जो समस्याएँ सदियों पहले थी, वही समस्याएँ आज भी हैं। केवल परिवर्तन इस रूप में हुआ है कि उनके दर्द उन पर हो रहे जुल्म तथा उनकी समस्याओं से भारतीय समाज अब अवगत हो रहा है।

अंतः कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत कमजोर एवं पिछड़ा होने के कारण सामाजिक जीवन की मुख्यधारा के अंदर और बाहर हाशिये का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय के हाशिये पर जाने की यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती है। इसकी दीर्घ परंपरा होती है। हाशिये के लोगों पर विचार करते हुए यह ध्यान देना जरूरी है कि भारतीय समाज में वही समूह अथवा समुदाय हाशिये पर है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों दृष्टियों से अत्यंत कमजोर और पिछड़ा हुआ है। इसमें आर्थिक और सामाजिक विवश के कारण ही हाशिये के लोग आजीवन एक अव्यवस्थित जिंदगी व्यतीत करने को विवश होते हैं। इनमें आदिवासी समाज को भी प्रमुखता से देख सकते हैं। राष्ट्र की मुख्यधारा तथा अलगाववादी समाज-व्यवस्था ने मुख्य रूप से शिक्षा, सत्ता संस्कृति और आर्थिक संसाधनों से वंचित कर इन्हें हाशिये पर धकेल दिया गया है।

संदर्भ सूची

१. रमणिका गुप्ता, आदिवासी स्वर और नई शताब्दी, पृ. 85
२. धूणी तपे तीर, हरिराम मीणा, पृ. 41
३. वही, पृ. 44-45
४. वही, पृ.152-153
५. वही, पृ. 274
६. वही, पृ. 107